

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/303251840>

Una aplicación de la transformada de Laplace en el estudio de la calidad del agua

Article · April 2015

CITATIONS

0

READS

5,876

3 authors, including:

[Daniel Garcia-Bedoya](#)

Universidad Estatal de Sonora

17 PUBLICATIONS 54 CITATIONS

SEE PROFILE

Una aplicación de la transformada de Laplace en el estudio de la calidad de agua

An application of the Laplace transform in the study of the quality of water

Luis Patricio Ramírez Rodríguez, *Universidad Estatal de Sonora (UES)*

Christian Ramón Antonio Murguía Romero, *UES*

Daniel García Bedoya, *UES*

RESUMEN

En el contexto académico, la transformada de Laplace es un método propio de un curso de ecuaciones diferenciales que puede ser utilizado dentro del ámbito ambiental para (como es el caso) calcular el comportamiento de la concentración de Oxígeno Disuelto (OD) en un río, en régimen estacionario, tomando en consideración la respiración microbiana (DBO) y la reaireación. La finalidad real de este trabajo es que sirva como herramienta en los cursos de calidad de agua. La problemática a tratar fue observada bajo el principio de conservación de la materia, por medio del cual se obtuvo una ecuación diferencial parcial que modeló el OD, dicha ecuación fue resuelta al aplicar el método de la transformada de Laplace. Los resultados muestran el clásico comportamiento del OD y su demanda biológica en sistemas naturales. Se identificaron una zona de descomposición, una zona séptica (con la más baja concentración de OD) y una zona de recuperación. Podemos concluir que la transformada de Laplace es un método sencillo y eficaz en el estudio de la calidad del agua en efluentes naturales.

Palabras clave: Laplace, calidad de agua, DBO.

ABSTRACT

In an academic context, Laplace method is reviewed in a differential equations course and can be used in an environmental problems such as this. In this work Dissolved Oxygen (DO) concentration was calculated in a stationary regime river grounded on microbial respiration (OBD) and the re-aeration of the system. The real aim of this paper is to use it as a tool in teaching water quality issues and is based on the principle of mass/matter conservation a partial differential equation is obtained which described the DO, this equation was resolved through the Laplace transform method showing its straightforwardness. Results shown that the OD concentration was attuned with the classical description for this kind of systems, showing a decomposition zone, a septic zone (the place with the lowest OD amount), and a recovery zone. According to this we can assume that Laplace transform method is simple and effective in natural effluent's water quality studies.

Keywords: Laplace, water quality, BOD.

Existen sistemas dinámicos cuyos cambios obedecen a la interacción de múltiples variables, las cuales definen sus características en un lugar y tiempo determinados. Los cuerpos de agua tanto naturales como artificiales son sistemas de este tipo donde podemos encontrar más de una masa de agua a pesar de ser un solo sistema (Eamus & Froend, 2006).

Para el estado de Sonora, los cuerpos de agua en general son de vital importancia, sobre todo para los procesos ecosistémicos de las regiones que los custodian, como es el caso de las regiones serranas donde encontramos ríos, repesos y presas que son fuente del vital líquido y otros recursos (incluyendo servicios como la regulación de la temperatura, el lavado de los suelos, la cobertura vegetal y la biodiversidad en general) para cientos de comunidades, incluida la capital del estado (Molina-Freaner & Van Devender, 2010).

La resolución de ecuaciones que expliquen cómo las interacciones de diferentes variables resultan en una masa de agua con características específicas, es indispensable en la formación profesional de estudiantes de carreras como biología, ecología y las ingenierías. Se propone, en consecuencia, un problema específico resuelto paso por paso, que puede aplicarse en todos los niveles, desde el comportamiento de un sistema natural hasta el tratamiento de aguas residuales.

El método elegido es la transformada de Laplace, ya que presenta las siguientes ventajas: reduce una ecuación diferencial a un problema algebraico, las condiciones iniciales están contenidos con la teoría, y por último, las soluciones se obtienen mediante tablas para reducir enormemente, el trabajo (Boyce & Dipri-ma, 2002).

La transformada de Laplace se originó para dar formalidad a cálculos mediante operadores que muchos ingenieros del siglo XIX utilizaban para resolver ecuaciones diferenciales, aunque es importante men-

cionar que no sólo tiene esta utilidad (Spiegel, 1996 & Arfken et at., 2010).

En particular, escogimos un ejemplo aplicado al tratamiento de aguas residuales por ser éste un sistema controlado, donde podemos tener un mayor control de las variables que intervienen durante dicho proceso.

OBJETIVO

Mostrar la ventaja de utilizar el método de la transformada de Laplace para calcular la concentración de OD en un efluente puntual contaminado con materia orgánica.

METODOLOGÍA

Con base en el principio de conservación de masa se plantea una ecuación diferencial parcial; se asume que la reaeración y la DBO son procesos químicos de primer orden. Se estudia en régimen estacionario sin considerar la dispersión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El presente problema es una modificación de la referencia (Davies, 2004).

En una ciudad se tira a un río 1.15 m³/s de aguas negras que todavía tienen un DBO de 29 mg/L y 1.7 mg/L de OD. Antes de la descarga del río tiene un flujo de 7.5 m³/s y una velocidad de 0.5 m/s. En el punto de descarga, la DBO y OD en el río son de 3.6 y 7.6 mg/L. El valor de saturación de OD (a la temperatura del río) es 8.5 mg/L. El coeficiente de desoxigenación k_d es 0.61 1/día, y el coeficiente de aireación k_a es 0.76 1/día. Se deberá calcular el OD 10 km aguas abajo.

Para resolver este problema utilizaremos el principio de conservación de masa que sirve para estudiar el OD en un río; en caso unidimensional, el balanceo de masa queda así:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \bar{D}_x \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} - v_x \frac{\partial C}{\partial x} + \text{reacciones}$$

En condición estacionaria y tomando en consideración solo las reacciones químicas. Las reacciones a estudiar son la competencia entre la reaireación de la atmósfera y el uso del oxígeno en el sistema.

La velocidad de reaireación es proporcional al OD:

$$\text{velocidad de reaireación} = k_r D$$

El uso del oxígeno del sistema se debe a la acción microbiana, se le suele llamar tasa de desoxigenación, y es proporcional a la DBO.

$$\text{tasa de desoxigenación} = k_d L_o e^{-k_d t}$$

La transformada de Laplace se define como:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \quad (1)$$

La transformada de Laplace $\mathcal{L}$ es una aplicación lineal, a saber:

$$\mathcal{L}\{cA\} = c\mathcal{L}\{A\}$$

$$\mathcal{L}\{A + B\} = \mathcal{L}\{A\} + \mathcal{L}\{B\} \quad (2)$$

donde A y B son espacios vectoriales y c es una constante perteneciente a un campo, por lo tanto, la ecuación diferencial a resolver es [3]:

$$\frac{dD}{dt} = k_d L_o e^{-k_d t} - k_r D \quad (3)$$

Aplicando la transformada de Laplace:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dD}{dt}\right\} = \mathcal{L}\{k_d L_o e^{-k_d t} - k_r D\} \quad (4)$$

Usando la propiedad de linealidad, ecuación (2):

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dD}{dt}\right\} = k_d L_o \mathcal{L}\{e^{-k_d t}\} - k_r \mathcal{L}\{D\} \quad (5)$$

El término del lado derecho se transforma usando la tabla 1 (3), el primer término del lado derecho es la ecuación (2) de dicha tabla. Finalmente, el último es:

$\mathcal{L}\{D\} = F(s)$, quedando:

$$sF(s) - D_o = \frac{k_d L_o}{s + k_d} - k_r F(s) \quad (6)$$

Despejando $F(s)$ tenemos:

$$F(s) = \frac{k_d L_o}{(s + k_d)(s + k_r)} + \frac{D_o}{s + k_r} \quad (7)$$

Esta última ecuación es la solución de la ecuación diferencial en el espacio de Laplace, sin embargo, el interés es obtener el déficit de oxígeno, para ello reescribiremos la ecuación (5) de forma que sea fácil aplicar la transformada de Laplace inversa.

Reescribiremos el primer término de la ecuación anterior en fracciones parciales:

$$\frac{k_d L_o}{(s + k_d)(s + k_r)} = \frac{A}{s + k_r} + \frac{B}{s + k_d} \quad (8)$$

Al sumar las fracciones del lado derecho, obtenemos:

$$\frac{k_d L_o}{(s + k_d)(s + k_r)} = \frac{(A + B)s + Ak_d + Bk_r}{(s + k_d)(s + k_r)} \quad (9)$$

Al comparar e igualar concluimos que:

$$A = \frac{k_d L_o}{k_r - k_d} \quad (10)$$

$$B = -\frac{k_d L_o}{k_r - k_d} \quad (11)$$

Entonces:

$$F(s) = \frac{k_d L_o}{k_r - k_d} \frac{1}{s + k_d} - \frac{k_d L_o}{k_r - k_d} \frac{1}{s + k_r} + \frac{D_o}{s + k_r} \quad (12)$$

Una vez aplicada la transformada inversa de Laplace obtenemos:

$$D(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k_d L_o}{k_r - k_d} \frac{1}{s + k_d} - \frac{k_d L_o}{k_r - k_d} \frac{1}{s + k_r} + \frac{D_o}{s + k_r}\right\} \quad (13)$$

Si se usa la propiedad de linealidad se obtiene:

$$D(t) = \frac{k_d L_o}{k_r - k_d} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + k_d}\right\} - \frac{k_d L_o}{k_r - k_d} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + k_r}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{D_o}{s + k_r}\right\} \quad (14)$$

Al utilizar nuevamente la tabla 1, ecuación (2), queda:

$$D(t) = \frac{k_d L_o}{k_r - k_d} (e^{-k_d t} - e^{-k_r t}) + D_o e^{-k_r t} \quad (15)$$

Este es el comportamiento del OD como función del tiempo, el modelo se llama Streeter-Phelps y se desarrolló para estudiar la contaminación en el río de Ohio (Davies, 2004; Mihelcic, 2012).

En el caso particular que estamos estudiando es:

$$k_r = 0.61 \frac{1}{\text{día}}, k_d = 0.76 \frac{1}{\text{día}}$$

Para el cálculo de la DBO y el OD cuando se mezclan en el río y las aguas negras, usaremos el principio de conservación de la materia.

La masa de DBO y de OD que entran en el río son iguales a la masa de la salida de DBO y OD.

$$Q_{OD} = Q_1 OD_1 + Q_2 OD_2$$

$$QL_o = Q_1 L_1 + Q_2 L_2$$

Donde Q , L_o y OD son el gasto volumétrico de salida, la DBO y el OD después de la mezcla.

Entonces:

$$OD = \frac{Q_1 OD_1 + Q_2 OD_2}{Q_1 + Q_2} \quad (16)$$

$$L_o = \frac{Q_1 L_1 + Q_2 L_2}{Q_1 + Q_2} \quad (17)$$

Con esto, $L_o = 6.97 \text{ mg/L}$, $OD = 6.89 \text{ mg/L}$, luego para el cálculo del déficit de OD de la mezcla es:

$$D_o = OD_{sat} - OD = 1.68 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

Calcularemos el déficit de oxígeno 10 km abajo del río mediante el modelo de Streeter-Phelps, cuando se han sustituido los valores en la ecuación (15) obtenemos:

$$D = 2.56 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

El OD a 10 km abajo del río es:

$$OD = 5.94 \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

En la figura 1 se observa el comportamiento del OD con respecto al tiempo, se puede apreciar que conforme pasa el tiempo el OD disminuye hasta llegar a un mínimo y después aumenta hasta llegar a 8.5 mg/L , es decir, oxígeno de saturación.

Figura 1. Variación del OD con respecto al tiempo

Figura 2. Variación del OD con respecto a la posición

Para calcular el mínimo derivamos la ecuación (15) con respecto a la posición, la igualamos a cero, y al resolverlo obtenemos el punto más afectado debido a la contaminación: a 50 km de la fuente, con un OD=2.26 mg/L. Esto se puede observar en la figura 2.

El mínimo está dado en:

$$t_{min} = \frac{1}{k_r - k_d} \ln \left\{ -\frac{1}{k_d} \left[\frac{D_o k_r}{k_d L_o} (k_r - k_d) - k_r \right] \right\} \quad (18)$$

$$x_{min} = \frac{v}{k_r - k_d} \ln \left\{ -\frac{1}{k_d} \left[\frac{D_o k_r}{k_d L_o} (k_r - k_d) - k_r \right] \right\} \quad (19)$$

Tabla 1. Se muestra la transformada de Laplace y la transformada inversa de Laplace (Spiegel, 1996)

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$	
1	$\frac{1}{s}$	(1)
e^{at}	$\frac{1}{s - a}$	(2)
$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$	(3)

CONCLUSIONES

Como se puede observar, la transformada de Laplace es un método adecuado para la solución de ecuaciones diferenciales relacionadas con los temas de la calidad de agua.

El método de la transformada de Laplace reduce la solución de una ecuación diferencial a un simple despeje, lo cual puede ser una ventaja cuando no se desea integrar, ya que podría ser muy laboriosa.

Debemos considerar que para medir el punto donde la contaminación es mayor, no debemos hacerlo, necesariamente, donde está la fuente de la misma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arfken, G., Weber H., & Harris, F. (2010). *Mathematical methods for physicists*. USA: Academic Press is an imprint of ELSEVIER.

Davis, M., & Masten, S. (2005). *Ingeniería y ciencias ambientales*. México: McGraw Hill.

Eamus, D., & Freund, R. (2006). Groundwater-dependent ecosystems: the where, what and why of GDEs. *Aust. J. of Bot.* 54, 91-96.

Mihelcic, J. (2012). *Ingeniería ambiental*. México: Limusa.

Molina-Freaner F., & Van Devender. (2010). *Diversidad biológica de Sonora*. México: UNAM-CONABIO.

Spiegel, M. (1996). *Ecuaciones diferenciales aplicadas*. México: Prantice Hall. 260-299.